

CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL DE LITERATURA – Año 2022

100 años del Partido Comunista de Brasil - PCdoB

Año: 2022

Categoría: Literatura (Poesía)

La Fundação Mauricio Grabois (FMG) y la Editorial CEALA seleccionarán 100 poemas para formar parte de una colección que se publicará en formato DIGITAL y/o IMPRESO, a nivel nacional e internacional, con motivo de las celebraciones por el centenario del Partido Comunista de Brasil.

La selección final de los poemas se realizará máximo 60 días naturales después del **15 de mayo de 2022 (fecha extendida)**, **fecha límite de entrega** de las obras.

ORIENTACIONES Y CRITERIOS

1. Los poemas deben versar sobre uno o más de estos temas: socialismo, libertad, justicia social, solidaridad entre los pueblos, defensa de la libre expresión cultural y luchas colectivas;
2. Los participantes tendrán plena libertad estética y podrán presentar su trabajo en cualquier idioma, siempre que se adjunte con la correspondiente traducción al portugués;
3. Los poemas pueden o no ser inéditos¹;
4. Cada participante puede enviar hasta 2 poemas;
5. Los poemas deben estar en el formato de letra adecuado (tamaño v 12 puntos y tipo Arial o Times New Roman), con una extensión máxima de 2 páginas;
6. Las(os) autoras(es) deberán informar máximo en 5 líneas y en formato letra 12 puntos tipo Arial o Times New Roman, la siguiente información: el nombre completo y artístico (en caso de haber), el perfil biográfico, la nacionalidad, título del poema y datos de contacto (correo(s) electrónico(s), WhatsApp, sitio web, etc.);

¹ Las(os) autoras(es) se responsabilizan de que los derechos que les corresponden no prohíban o impidan la publicación o la divulgación de la obra presentada.

7. La Fundação Maurício Grabois y el CEALA designarán una comisión de integrantes que actúan en las áreas cultural y, principalmente, literaria, que seleccionará los 100 poemas;

8. Los trabajos deberán ser enviados únicamente por correo electrónico, a la dirección cealaconsulting@hotmail.com, especificando en el campo 'asunto' "CALM PÚBLICA DE LITERATURA - 100 anos PCdoB - 2022".

9. La Fundação Maurício Grabois y la Editorial CEALA no retendrán los derechos de autor de los poemas enviados, estos pertenecerán a las(os) respectivas(os) autoras(es), pero con la debida cesión de de derechos de publicación a las instituciones organizadoras del libro objeto de esta Convocatoria Pública de Literatura (CPL).

10. Esta CPL no se caracteriza como un laudo, ni tiene fines lucrativos. La iniciativa permitirá una amplia difusión de obras de autoras(es) seleccionadas(os).

11. En caso de necesitar aclarar cualquier duda, enviar correo electrónico a cealaconsulting@hotmail.com.

¡Únete y comparte esta invitación!

Rua Rego Freitas, 192 – Sobreloja, Centro - São Paulo – SP
CEP 01220-010 - Tel.: +55 (11) 3125.1578
www.grabois.org.br

Bahia-Brasil | Barcelona-Espanha
+55 (71) 3043-2707 | +34 610 095 566 (Whats Business)
www.ceala.org | www.biobayes.org